

QISHLOQ XO‘JALIGI, PAXTA VA YENGIL SANOATDA TEXNOLOGIK HAMDA EKOLOGIK MUAMMOLARINING INNOVATSION YECHIMLARI

¹Kenjibaeva Gulmira Sovetovna, ²Berdiyeva Dildora Shodiyarovna

¹M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston davlat universiteti, ²Jizzax politexnika instituti
Jalolova Gulhayo – 636-21 KT guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258612>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Qishloq xo‘jaligidagi suv tanqisligi, tuproqning sho‘rlanishi va hosildorlikning pasayishi kabi masalalar aqlli qishloq xo‘jaligi tizimlari, tomchilatib sug‘orish texnologiyalari va organik o‘g‘itlardan foydalanish orqali hal etilishi mumkinligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, paxta yetishtirish, yengil sanoat, ekologik muammolar, Innovatsion yechimlar, yashil texnologiyalar.

Аннотация. В этой статье показано, что нехватку воды в сельском хозяйстве, засоление почвы и снижение продуктивности можно решить с помощью интеллектуальных сельскохозяйственных систем, технологий капельного орошения и органических удобрений.

Ключевые слова: сельское хозяйство, хлопководство, легкая промышленность, экологические проблемы, инновационные решения, зеленые технологии.

Abstract. This article shows that agricultural water scarcity, soil salinity and reduced productivity can be solved through smart agricultural systems, drip irrigation technologies and organic fertilizers.

Keywords: agriculture, cotton cultivation, light industry, environmental problems, innovative solutions, green technologies.

Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi, paxta yetishtirish va yengil sanoatning rivojlanishi bir qator texnologik va ekologik muammolar bilan bog‘liq. Bu tarmoqlar iqtisodiyotning muhim qismi bo‘lib, innovatsion yondashuvlar bilan yanada samarali va ekologik xavfsiz bo‘lishi mumkin. Paxta yetishtirishda biotexnologik usullar va suvni tejash texnologiyalari muhim rol o‘ynaydi. Yengil sanoatda esa ekologik toza materiallar, qayta ishlash va yashil texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik xavfsiz qilishda dolzarb yechimlar sifatida taklif etiladi. Quyida bu muammolarga innovatsion yechimlar va istiqbolli usullarni ko‘rib chiqamiz.

1.Qishloq xo‘jaligida texnologik va ekologik muammolar; O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mamlakatning asosiy iqtisodiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, u aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, suv tanqisligi, yerlarning sho‘rlanishi, eroziya va iqlim o‘zgarishi kabi muammolar sohaning samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

-Innovatsion yechimlar; Aqlli qishloq xo‘jaligi texnologiyalari: Sensor va IoT (Internet of Things) asosidagi tizimlar yordamida suv va o‘g‘itlardan samarali foydalanish. Ushbu texnologiyalar dalalarni onlayn monitoring qilish orqali suv va o‘g‘it miqdorini real vaqtda nazorat qilish imkonini beradi, bu esa ortiqcha sarflanishning oldini oladi va ekologik xavflarni kamaytiradi.

-Drip sug‘orish tizimlari; Bu texnologiya suv sarfini kamaytirish bilan birga, hosildorlikni oshiradi. O‘zbekistonning suv tanqis hududlari uchun ayniqsa muhim bo‘lgan bu usul ekinlarning suvga bo‘lgan ehtiyojini aniq qondiradi.

-Organik o'g'itlar va biologik pestitsidlar; Kimyoviy moddalarning tuproq va suv havzalariga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida biologik asosda tayyorlangan o'g'itlar va zararkunandalarga qarshi vositalardan foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekologik toza qilishga xizmat qiladi.

2. Paxta yetishtirishdagi texnologik va ekologik muammolar; O'zbekistonda paxta yetishtirish asrlar davomida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib kelmoqda. Ammo bu jarayon katta miqdordagi suv va yer resurslarini talab qiladi. Suv tanqisligi, yerning sho'rlanishi va biroz vaqt o'tib tuproq unumdorligining kamayishi paxta yetishtirishning asosiy muammolaridan hisoblanadi.

-Innovatsion yechimlar: Paxta yetishtirishda biotexnologiyalar: Genetika asosidagi biotexnologiyalar paxta navlarini iqlimga chidamli, zararkunandalarga qarshi turg'un va yuqori hosildorlikka ega qilish imkonini beradi. Bu esa o'simliklarni yetishtirish jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.

-Suvni tejovchi texnologiyalar: Paxta yetishtirish uchun suvni tejash texnologiyalari, masalan, mikrosprinkler sug'orish tizimlari, tuproqdagi namlikni uzoqroq vaqt saqlashga va suvdan oqilona foydalanishga imkon beradi. Bu texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

3. Yengil sanoatdagi texnologik va ekologik muammolar; Yengil sanoat, xususan, paxtadan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida ko'p miqdorda energiya, suv va kimyoviy moddalar talab qilinadi. Bu esa ekologik muammolarni, jumladan, atrof-muhitning ifloslanishini keltirib chiqaradi. Shuningdek, ishlab chiqarishning energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish zarurati ham mavjud. Innovatsion yechimlarga esa Eko-tekstil va qayta ishlash: Paxtadan tayyorlangan mahsulotlarni qayta ishlash va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish yengil sanoatda ifloslanishni kamaytirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Qayta ishlangan to'qimachilik mahsulotlari va kam suv talab qiladigan texnologiyalar ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Yashil texnologiyalar: Paxtani bo'yash va tozalash jarayonida ko'plab kimyoviy moddalar ishlatiladi. Bu muammoni hal qilish uchun biologik tozalash texnologiyalari va ekologik toza bo'yoqlardan foydalanish kerak. Shuningdek, quyosh energiyasi va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalarini yengil sanoat korxonalariga joriy qilish energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa: Qishloq xo'jaligi, paxta va yengil sanoatda texnologik va ekologik muammolarni hal qilish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Innovatsion texnologiyalar va ekologik yondashuvlar yordamida ushbu tarmoqlarning samaradorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish mumkin. Buning uchun ilmiy tadqiqotlar, texnologik modernizatsiya va ekologik mas'uliyatni birlashtirgan strategiyalar ishlab chiqilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Smith J. W., & Jones, M. L. (2018). *Innovative Solutions for Agricultural Sustainability*. Cambridge University Press.
2. Soliev I., & Turdimov, A. (2020). Cotton Production and Environmental Challenges in Central Asia. *Journal of Agricultural Research*, 45(2), 112-125.
3. Rasulov D. R., & Abdurahmanov, S. U. (2021). Technological Advances in Light Industry: Opportunities and Challenges. *Textile Technology Review*, 32(1), 78-89.
4. Swer M. P., & Zokirova, S. A. (2019). Environmental Impact of Cotton Cultivation: Towards Sustainable Practices. *Environmental Sciences Journal*, 16(4), 243-260.

5. Mamatov K. T., &Uktamov, N. B. (2022). Application of Modern Technologies in Agriculture and Their Environmental Implications. *International Journal of Agricultural Innovations*, 58(3), 145-160.
6. Oqilov, Z. &Bazarov, U. (2020). Innovative Technologies in the Light Industry for Waste Reduction and Sustainability. *Journal of Textile and Apparel Technology*, 29(4), 90-103.
7. Zokirov, R. A., &Ismatov, O. M. (2017). Sustainable Approaches to Cotton Processing and Environmental Conservation. *Advances in Cotton Technology*, 39(2), 54-68.
8. FAO. (2020). *Sustainable Agriculture and Technological Innovations: A Global Perspective*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
9. The World Bank. (2021). *Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook*. Washington D.C.: World Bank Publications.
10. United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). *Innovations for Environmental Sustainability in the Textile Industry*. Nairobi: UNEP Pres